

Rani Rashmoni: The Icon of resistance against British in Colonial Bengal

ঔপনিবেশিক বাঙলায় ব্রিটিশ প্রতিরোধের প্রতীকঃ রাণী রাসমণি

Dr. Swagata Bhattacharya

Abstract: After the Battle of Plassey in 1757, East India Company established their rule and it was the fall of independent governance of Bengal. Under the company rule the natives of Bengal faced several types of difficulties in their daily lives. The most common difficulties were on revenues and the agricultural system. In this period the farmer faced a lot of new challenges. Indigo farming and the destruction of the cotton industries were another problems created by the British. The Bengal economy was slowly destroyed due to the colonial economic policies. The marginal people faced a lot of challenges to continue their daily livelihoods. In the first phase of the 19th century, common people like farmers, potters and fishermen were challenged by these colonial economic policies. In this period a native zamindar named Rashmoni directly confronted the colonial rule and their economic policies. She protected the 'prajas' from the British through the 'Rule of law'. The farmers and the fishermen were directly supported by her and in the history of Colonial Bengal she placed her position as an icon of resistance against the British.

Keywords: Battle of Plassey, Colonial economy, Indigo farming, Cotton industries, Rashmoni, Rule of law.

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলা। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের অবসানের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ গোড়াপত্তন হয়েছিল, যার মূল লক্ষ্যই ছিল রাজনৈতিক পাল্লাবদলের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণ কে কায়েম করা। তাই কোম্পানির শাসনের ৩৯ বছরের মাথায় নামিয়ে আনা হয়েছিল 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) কে। এই সময় ঔপনিবেশিক শাসনের রাজধানী হয়ে উঠেছিল কলকাতা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে চিরায়ত কাঠামোর অর্থনীতির ভিত্তি ভেঙে পড়েছিল। পুরাতন জমিদারী প্রথা ভেঙে গিয়ে তার জায়গায় স্থান নিল নতুন জমিদার শ্রেণী। যারা পুরাতন শ্রেণী অপেক্ষা কিছুটা নব্য। শুধুমাত্র নতুন জমিদার শ্রেণীই যে জায়গা নিয়েছিল ঔপনিবেশিক কাঠামোয় তা নয়, সামাজিক স্তরেও একধরনের মধ্যবিত্ত মুচ্ছুদ্দি শ্রেণীর ও উদ্ভব হয়েছিল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা যখন বাংলা - বিহার - উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন, তখন থেকে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন পর্যন্ত, প্রায় ২৮ বছর ধরে, শুধু আলোচনা নয়, রাজস্ব সংগ্রহের নানারকমের কৌশলের ভিতর দিয়ে এদেশের জমিদারদের সামাজিক রূপ বিদেশী শাসকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে সমস্ত জমিদারীর ভাঙন ধরেছিল, সেই জমিদারীগুলি নতুন সামাজিক শ্রেণী, যারা নব্য জমিদার হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছিল তারা খরিদ করে শূণ্যস্থান পূরণ করেছিল। কার্ল মার্ক্স - এর Notes on Indian History শীর্ষক রচনাতেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে জানা যায়। মার্ক্স - এর লেখায় উখে এসেছে এই তথ্য, "greater part of the provinces land holdings fell rapidly into the hands of a few city- capitalists who had spare capital and readily invested it in land."²

ব্রিটিশ শাসনের অধীনেই নতুন একধরনের পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল। পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতি ব্রিটিশ শাসকের মনোভাব সম্পর্কে জানা যায় যে, নতুন জমিদার শ্রেণীর স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুরাতন সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশ শাসকরা, কিন্তু পাশাপাশি জমিদারদের কাছ থেকে সেকালের সামন্ত্যুগের একটা বড় ক্ষমতা তারা অপহরণ করে নিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক সরকারের তৈরি বেনিয়া সম্প্রদায় ধীরে ধীরে নিজেদের চরিত্র বদলে কোম্পানির স্নেহভাজন হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকারের সাথে এরাও দেশীয় সাধারণ কৃষক, মজুর ও শ্রমিকদের শোষণ করতে শুরু করেছিল। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এরা একধরনের 'middle man' - এ পরিণত হয়েছিল ঔপনিবেশিক বাঙলায়। ঔপনিবেশিক সরকার স্থানীয় অর্থনীতির ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকক্ষেত্রেই স্থানীয় পেশি শক্তি অর্থাৎ জমিদারদের ওপর নির্ভরশীল হতে হতাশ। শুধুমাত্র অর্থনীতির ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাই কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, সরকারকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, যেহেতু একটি ঔপনিবেশিক শাসিতের দায়িত্বে রয়েছে, সরকারই তাদের 'মাই - বাপ', তাই সরকারেরও দায়িত্ব থেকে

যায়, এই ক্ষমতার প্রকোষ্ঠে আইনের অনুশাসন, ন্যায়, আইন – শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, সু – শাসন প্রতিষ্ঠা করা।⁴

এইরকম একটি পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাসমণি। ১৭৯৩ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর তিনি হালিশহরের কোণা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১১ বছর বয়সে কলকাতার জানবাজার প্রীতরাম মাড়ের পুত্রবধু হয়ে আসেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায় অত্যন্ত সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের গোড়াপত্তন থেকে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মধ্যবর্তী একশ বছরের সময়কালে বেশ কিছু অসংগঠিত, বিক্ষিপ্ত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়েছিল। মূলতঃ এই আন্দোলনগুলির নেপথ্যে ছিল সমাজের খেটে খাওয়া শ্রেণীর অবস্থান। কৃষক – জেলে – আদিবাসী রা এই আন্দোলনগুলির সাথে কোনও না কোনও ভাবে জড়িয়ে ছিল। এইরকমই দুটি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন রাসমণি একটি, জেলেদের কর মকুবের প্রশ্নে এবং অন্যটি তাঁর জমিদারী মাকিমপুরে নীল চাষের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ ভারতে দেশীয় জমিদাররা যখন ঔপনিবেশিক সরকারের পেশীশক্তির ভূমিকা পালন করেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রাসমণি কিন্তু সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতায় অংশ নিয়েছিলেন। দুটি ক্ষেত্রেই তিনি আইনের পথ ধরে তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন এবং এই আইনি পথ ছিল সুদীর্ঘ। ব্রিটিশ ভারতে সরকার বিরোধিতা যখন কোনও দেশীয় মানুষের মাধ্যমে হয়ে থাকে তখন তার সেই ভূমিকা কে ব্রিটিশ ভারতে প্রতিরোধের (resistance) দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা দরকার। বিশেষতঃ একজন মহিলা হয়ে রাসমণির এই ব্রিটিশ বিরোধিতা ঔপনিবেশিক কাঠামোয় প্রতিরোধের symbol হিসেবে গন্য করা প্রয়োজন।

পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় মহিলারা একটি বিদেশী শাসনের বিরোধিতা করবে আর সেই বিরোধিতা সাদরে গৃহীত হবে এমনটা না ভাবাই শ্রেয়। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ধ্যান-ধারণার বাইরে থাকা সনাতনী সংস্কৃতি বহনকারী কোনও এক মহিলা ব্যক্তিত্ব যদি মানুষের অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেন, তার মধ্য দিয়েই সেই চরিত্রে প্রকাশিত হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশীয় মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের উপযুক্ত মুখ। রাসমণি সম্পূর্ণ কৌশলগত দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতা ছিল প্রকাশ্যে। দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে রাসমণির রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ পাওয়া যায়। একটি হল, জেলেদের জন্য জলকর রদ করে ব্রিটিশ বিরোধিতা, আর একটি হল নিজের পরগণায় নীল চাষ করতে শাসককে বাধা দেওয়া। এই দুটি ঘটনাতেই তিনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন গরীব জেলে ও প্রান্তিক চাষীদের। দুটি ঘটনাই ঘটেছিল একদিকে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তকে বা তার পদক্ষেপকে নাকচ করে নিজের দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ করার মধ্য দিয়ে। এই দুটি ক্ষেত্রেই জেলে এবং চাষিরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আর রাসমণি তাদের অর্থনৈতিক অধিকারকেই সুনিশ্চিতকরণ করতেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সরাসরি সরকার বিরোধিতায় এই ভূমিকা রাসমণির চরিত্রে প্রতিরোধের অধিকারের তত্ত্বের উপস্থিতিকেই মনে করিয়ে দেয়। আইন প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণের স্বার্থকে যাতে রক্ষা করা যায়। কিন্তু সেই আইন যদি সাধারণের স্বার্থ কোনও না কোনও কারণে বিঘ্নিত করে, তাহলে কী সেই আইনের মান্যতা পাওয়া উচিত? এ প্রশ্ন বারবার উঠে এসেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। গ্রীনের মতে প্রতিরোধের অধিকার, “...should be made not because the majority approve it, but because it is for the public good.”⁵ সরকার যখন ‘সাধারণের কল্যাণ’ কে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করে, আর সেই আইন নাগরিকের অধিকারকে মর্যাদা না দিয়ে নিজেই অব্যর্থ রূপ নেয়, তখন সেই আইন আর আইনের অস্তিত্ব বহন করে না। উপরন্তু, সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবই এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষে মহিলাদের প্রতিরোধের অধিকারের ধারণাটি খুব সংক্ষিপ্তভাবেই উন্মোচিত হয়েছিল। ‘resistance’ বা প্রতিরোধের ধারণাটির ক্ষেত্র যথেষ্ট ব্যাপক। এই ধারণা ব্যক্তি পরিসর থেকে গণ পরিসর বা রাজনৈতিক পরিসর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিরোধ বলতে আমরা বুঝি সীমারেখার সামর্থ, বা ক্ষমতাকে পরিবর্তন করে দেওয়ার সামর্থ। এই ধরণের প্রতিরোধ সহজাত এবং সচেতনভাবেই করা হয়ে থাকে। Anagol মেয়েদের প্রতিরোধের অধিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, “.... The broader concept of resistances emerges ‘assertion.’ Assertion is a mode of resistance in which women try to safeguard their interests and rights through an arbitration process such as seeking the law – courts and petitioning the state. Assertion by its very definition is a more positive form of resistance that allows the woman appealing to state authori-

ties to do so, within recognized and legitimized forms of agitation.”⁶

রাসমণি সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে, একটি জেলেদের জন্য জলকর রদের (১৮৪০) ঘটনা এবং অন্যটি তাঁর জমিদারি সংলগ্ন পরগণায় নীলচাষ করতে ইংরেজ শাসককে বাধা দেওয়া (১৮৫৮)। এই দুটি ঘটনা রাসমণির অন্তরের দৃঢ়চেতা মানসিকতাকে প্রকাশ করেছিল সমকালীন প্রেক্ষাপটে। ব্রিটিশ সরকার সাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরনের করের বোঝা চাপিয়েছিল, সেই অমানবিক করগুলি সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। ফলতঃ এই করের বোঝা মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস তুলেছিল। বিশেষতঃ সাধারণ মানুষ এই অবস্থার জন্য নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। এই সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল ধীবর সম্প্রদায়। যাদের ওপর রীতার পোলিশ জলকর নামক একটি ট্যাক্স বসিয়েছিল। এই কর প্রচলিত হওয়ায় গঙ্গায় যারা মাছ ধরত, তাঁদের ট্যাক্স দিতে হবে, এই ধরনের নিয়ম হয়েছিল। সরকারের কাছে জেলেরা বহু আবেদন করেছিল কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয় নি। কর থেকে তাঁদের মুক্তিলাভ ঘটে নি। কলকাতার ধনিক শ্রেণীর কাছে এই জেলেরা কর মকুব করার আবেদন নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাতেও কিছু লাভ হয় নি। শেষ পর্যন্ত রাসমণি জেলেদের বক্তব্য শুনে নিজের জামাতা মথুরের সাথে পরামর্শ করে মেটিয়াবুরুজ থেকে ঘুসুড়ি পর্যন্ত গঙ্গা লিজ নিয়েছিলেন ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে। লিজ নেওয়ার পর মেটিয়াবুরুজ থেকে ঘুসুড়ি পর্যন্ত আড়াআড়ি ভাবে লোহার শিকল দিয়ে গঙ্গার ঐ অংশ বেঁধে দেওয়া হয় এবং লিজ অঞ্চলে জেলেরা ইচ্ছেমত মাছ ধরতে শুরু করে। ফলতঃ গঙ্গায় জাহাজ ও নৌকা চলাচল বন্ধ হয়। ব্রিটিশ সরকার সমস্যায় পড়ে এবং কোম্পানীর শাসকবর্গ রাসমণিকে তাঁর এই কাজের জন্য আইন নোটিস পাঠিয়েছিল। কিন্তু, রাসমণি বিষয়টির তোয়াক্কা না করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আইনমাফিক কর প্রদান করে তিনি গঙ্গার এই অংশ (মেটিয়াবুরুজ থেকে ঘুসুড়ি) ইজারা নিয়েছেন, আর সেই অংশে জেলেরা মাছ ধরছে, এতে সরকারের অসুবিধা হওয়ার কথা নেই। ব্রিটিশ সরকার জলকর বসানোর ফলে জেলেরা যে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল তা অবগত করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টতই সরকারকে জানিয়ে দেন, যদি সরকার জলকর প্রত্যাহার করে তাহলে তিনি জলপথ খুলে দিতে পারেন। ইংরাজ সরকার রাসমণির প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল এবং তাঁকে তাঁর ১০ হাজার টাকা ফেরতও দিয়েছিল।⁷

এই ঘটনাটির পরবর্তী পর্যায়ে রাসমণির নাম সারা বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পরেছিল এবং তিনি যে সমাজের নীচু অংশের মানুষের প্রতিভূ তা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, সমকালীন সময় তিনি সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তকে বা তার পদক্ষেপকে নাকচ করে, নিজের দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ করেছিলেন। সরকারের ভূমিকার বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিরোধ (Right to Resistance)। আর সেই অধিকার যদি অর্থনৈতিক চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তা আরও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ প্রতিরোধই সুনিশ্চিত করে।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকার যখন নাগরিকের ‘সাধারণ কল্যাণের’ কথা বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইন অমান্য করার প্রয়োজনীয়তা জনগণের থাকে না। কিন্তু, সরকার যদি ‘সাধারণের কল্যাণ’ কে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করে, আর সেই আইন নাগরিকের অধিকারকে মর্যাদা না দিয়ে নিজেই অব্যর্থ রূপ নেয়, তখন সেই আইন আর আইনের অস্তিত্ব বহন করে না। বরং সরকারের স্বেচ্ছাচারের মনোভাবকেই প্রকাশ করে। ভারতবর্ষে যখন ঔপনিবেশিক সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন কিন্তু সেই সরকার উপনিবেশের জনগণের ‘সাধারণের কল্যাণের’ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে সরকারের নিজস্ব স্বার্থকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। যার মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থে সরকারের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল। আর সেই কারণেই সরকার প্রতিষ্ঠিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি হয়েছিল। রাসমণি জেলেদের জন্য জলকর প্রত্যাহ্যান করেন। উদারনৈতিক রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ই হল নাগরিক বা ব্যক্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা, আর রাসমণি ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সেই ভূমিকাই প্রকাশ করেছিলেন। ‘সাধারণের কল্যাণের’ স্বার্থে তিনি নিজে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে গঙ্গা লিজ নিয়ে জেলেদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের রুটি - রুজির পথ প্রশস্ত করতে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন।⁸ এখানেও তাঁর চরিত্রে সমাজের জন্য সার্বিক কল্যাণের ভূমিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু জেলেদের জন্য জলকরই নয়, সাধারণ প্রজাদের জন্য ইনকাম ট্যাক্সের দায়িত্ব ও রাসমণি গ্রহণ করেছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় -এর লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, মহাবিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে, যখন বিদ্রোহ প্রশমিত এবং পার্লামেন্টের শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ প্রজাদের ওপর

ইনকাম ট্যাক্স বসানো হয়। এই করগ্রহণকারীদের উৎপীড়নে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত করুণ। রাসমণি প্রথম সরকার বাহাদুরের কাছে কর মকুবের বার্তা পাঠান, কিন্তু তাতেও ফল না হলে তিনি নিজ তহবিল থেকে প্রজাদের যাবতীয় কর মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।^৯ এই ঘটনায় প্রজারা বিশেষভাবে তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে এবং তাঁর নাম দেশ - বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

রাসমণি যেভাবে জেলেদের কর মকুব করেছিলেন এবং সাধারণ প্রজাদের আয়কর নিজ তহবিল থেকে দিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও সম্মান প্রদর্শন করে গান বেঁধেছিল যা নিচে বর্ণিত হলঃ

“ধন্য রাণী রাসমণি রমনীর মণি।
বাংলায় ভালো যশ রাখিলে আপনি।
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে প্রাণী।
যে যশ রাখিলে তুমি হইয়ে রমনী।
ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইল দিবস রজনী।”^{১০}

এভাবেই রাসমণি ঔপনিবেশিক বাঙলায় ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধের icon হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কোনও জঙ্গী বিরোধিতার মধ্য দিয়ে নয় বরং আইন পরিচালিত পথে। আইনী পথে ব্রিটিশ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যদিকে তেমনি দেশের প্রান্তিক অংশের মানুষের অধিকারকে আইনী স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

References

1. ঘোষ বিনয়, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ম্যাজিক প্রিন্টার্স, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ১১।
2. Marx, Karl, *Notes On Indian History (664 - 1858)*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1947, p. 101
3. Economic & Political Weekly, *Caste and Power in village of Colonial Bengal*, Anindita Mukhopadhyay, 10th February 2018, Vol. 53, issue No.6. special article, P.N.A.
4. Economic & Political Weekly, *Caste and Power in village of Colonial Bengal*, Anindita Mukhopadhyay, 10th February 2018, Vol. 53, issue No.6. special article, P.N.A.
5. Lancaster, L.W, *Masters of Political Thought*, Vol Three, *Hegel to Dewe*, Oxford University Press, 1959, Calcutta, India, p.231.
6. Anagol, Padma, *The Emergence of Feminism in India 1850 - 1920*, Ashgate Publishing, 2005, New York, P. 105.
7. সামন্ত, শিশুতোষ, *রাণী রাসমণির অন্তহীন জীবনবৃত্তে*, প্রকাশক সৌম্যজিত সামন্ত, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ১২৮
8. বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্র, *রাণী রাসমণির প্রথম জীবনী*, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৮।
9. বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্র, *রাণী রাসমণির প্রথম জীবনী*, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৯।
10. সাঁতরা প্রবোধ, *রাণী রাসমণি (জীবন - চরিত)*, শ্রী নরেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬২।